

KICHIK VA O‘RTA BIZNESDA SANOAT TARMOG‘INI RIVOJLANISHINI STATISTIK TAHLILI

Sayfullayev Siddik Nosirovich

TDIU “Iqtisodiy statistika” kafedrasida dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340505>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik va o‘rta biznes(KO‘B)ni o‘rni, KO‘Bda sanoat tarmog‘ining rivojlanishi orqali, nafaqat kichik biznes sub’ektlarining barqarorligi va rivojlanishiga hissa qo‘shishi, balki ta‘minlashi, bundan tashqari mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishiga sanoat tarmog‘ining hisssasi kabi masalalar yoritib berilgan. Maqolada o‘tkazilgan statistik tadqiqotlar bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi, iqtisodiy o‘rta, mamlakatning sanoat tarmog‘i, kichik va o‘rta biznes, tadbirkorlik faoliyati, statistik tahlil, dinamik tahlil.

Аннотация. В статье освещены такие вопросы, как роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике нашей страны, вклад развития промышленного сектора в МСБ не только в обеспечение устойчивости и развития субъектов малого бизнеса, но и в развитие экономики страны в целом, а также значимость промышленного сектора в этом процессе. В статье приведены выводы и предложения на основе проведенных статистических исследований.

Ключевые слова: Развитие экономики страны, экономический рост, промышленный сектор страны, малый и средний бизнес, предпринимательская деятельность, статистический анализ, динамический анализ.

Abstract. The article highlights issues such as the role of small and medium-sized businesses (SMEs) in the economy of our country, the contribution of the development of the industrial sector to SMEs not only in ensuring the stability and growth of small business entities but also in the overall development of the national economy, as well as the importance of the industrial sector in this process. The article presents conclusions and recommendations based on conducted statistical research.

Key words: Development of the country's economy, economic growth, the country's industrial sector, small and medium-sized businesses, entrepreneurial activity, statistical analysis, dynamic analysis.

Hozirgi kunda kichik va o‘rta biznes (KO‘B) iqtisodiyotning turli sohalarida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, sanoat tarmog‘ida KO‘B sub’ektlari nafaqat ish o‘rinlari yaratish, balki mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada sanoat tarmog‘ida KO‘B sub’ektlarining rivojlanishini statistik tahlil qilish orqali ularning roli va ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Hozirgi jahon iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda KO‘B iqtisodiyotning muhim tayanch bug‘ini bo‘lib hisoblanadi. Chunki KO‘B hozirgi rivojlanishga tezlikda moslashish qobiliyatiga ega. KO‘B sohasi mamlakatlarda sanoat tarmog‘ini rivojlanishiga, yangi ish o‘rinlari yaratishga, innovatsiyalarni joriy etishga va aholining iqtisodiy faolligini oshirishga muhim rol o‘ynaydi. Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, KO‘B ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlarda xususiy sektordagi ish o‘rinlarining kamida 50-60% ni tashkil etadi. Shu sababli,

KO‘Bning sanoat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o‘rnini statistik jihatdan baholash dolzarb masalalardan biridir.

Mamlakatimiz Prezidentining “Kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-50 sonli Farmonida “2025 yilda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishning asosiy maqsadli ko‘rsatkichlari etib quyidagilar belgilangan”[1]:

- kichik va o‘rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 55 foizga, sanoatda — 34 foizga, eksportda — 34 foizga va aholi bandligini ta‘minlashda 75 — foizga yetkazish;
- kamida 600 nafar kichik va o‘rta biznes sub’ektlarining yiriklashishiga ko‘maklashish orqali ularni «champion» tadbirkorlarga aylantirish;
- ichimlik va oqova suv, yo‘l, qurilish, kommunal xo‘jalik, utilizatsiya, migratsiya, madaniyat va ijtimoiy xizmatlarda kichik biznes ulushini kamida 2 baravarga oshirish;
- 100 nafardan ko‘p ishchisi bor tadbirkorlik sub’ektlari sonini 4 mingga yetkazish;
- Sanoatni jadal rivojlantirish bo‘yicha loyiha ofislarini tashkil etish hisobiga kamida 100 ta kichik va o‘rta biznes sub’ektlarida brend mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish;
- kichik biznes sub’ektlari ishtirokida kamida 200 ta startap loyihalarni amalga oshirish;
- uzoq muddatli ijaraga berilgan 30 ming gektar ekin yer maydonida yuqori daromadli ekinlarni yetishtirish, 16 ta ixtisoslashgan agrokompaniya faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda 9 ta zamonaviy agrosanoat xo‘jaligini tashkil qilish.

Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirish va bandlikni oshirishda KO‘B ning sanoat tarmog‘ini rivojlantirish orqali kambag‘allikni qisqartirish imkoniyati yaratiladi. Bu bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ya‘ni, “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi[2] Qarori, “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” [3], “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023 yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [4]gi Qarori va “Kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [5]gi Farmoni qabul qilinganligi ushbu sohani yanada rivojlantirish bilan birga mamlakatimiz sanoat tarmog‘ining rivojlantirishga olib keladi.

Bizga ma‘lumki, dunyoning rivojlangan davlatlarida iqtisodiyotning sanoat tarmog‘ida bandlarning asosiy qismi KO‘B sohasiga to‘g‘ri kelmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda tizimli dasturlar asosida bu sohani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o‘z navbatida mamlakatimizning iqtisodiyotini barqaror rivojlanishiga, iqtisodiy qudratini mustahkamlashga va KO‘Bning sanoat sohasida bandlikni oshishiga olib keladi.

Ta‘kidlash joizki, mamlakatimizda olib borilgan iqtisodiy islohotlar natijasida iqtisodiyotda mamlakatimiz umumiy sanoat tarmog‘ida KO‘Bning sanoat sohasining ulushi ortib bormoqda.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi sanoat tarmog‘ida KO‘B sohasining ulushi, foizda[11]

Tahlillar shundan dalolat beradiki, mamlakatimiz sanoatida KO‘Bning sanoatdagi ulushi ortib bormoqda. 2010 va 2024 yillarda mos holda 26,6 va 32,4 foizni tashkil etib, taqqoslanayotgan yillarda eng yuqori ko‘rsatkichga 2016 yil 45,3 foizni tashkil etgan (1-rasm).

Mamlaktning barqaror iqtisodiy o‘shishini ta‘minlashda hududlarning hisyasi kattadir. Shunday ekan KO‘B sohasida sanoatning ulushi diinamikasini statistik o‘rganib, statistik tahlil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O'zbekiston Respublikasi hududlari sanoat tarmog'ida KO'B sohasining ulushi, foizda [11]

I-jadval

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	O'rtacha
Qorqalpoqiston Respublikasi	29,5	28,9	32,7	38,9	41,5	42,1	26,6	20,2	20,3	19,8	24,7	22,1	20,5	29,9	37,5	29,0
Toshkent shahri viloyatlar:	39,5	42,7	43,3	50,8	67,4	68,6	71	72,9	73	42,5	37,9	38,5	36,9	37,3	39,4	50,8
Andijon	15,5	18,4	18,6	20,3	23,4	32	50,4	34,5	21,2	17,7	21,4	27,2	22,4	22,2	29,9	25,0
Buxoro	28,5	29	32,7	36,4	40,1	41,2	46	43,5	41,5	32,3	35,1	38,7	33,5	30,5	41,2	36,7
Jizzax	42,3	46	44,7	49,4	48,5	52,5	59,1	63,9	66,8	57,5	65,4	51,9	50	25,1	27,2	50,0
Qashqadaryo	29,1	16	15,7	21,9	24,4	25,1	27	23,1	22	20	34,6	27,3	23	21,7	35,8	24,4
Navoiy	8,7	9,8	11,1	14	15,8	19,4	20,8	19,4	16,8	8,4	6,5	6,6	7,2	7,7	9,2	12,1
Namangan	42,6	44,9	48,6	50,9	59,9	62	69,4	72,6	72	56,7	50,7	49,2	44,8	46,3	50	54,7
Samargand	45,9	50,6	46,2	48,1	51,1	56	60,1	56	57,2	40,6	47,5	42,1	38,1	45,1	51,3	49,1
Surxondaryo	25,4	32	32,9	34	37,6	39,1	45,2	51,1	48,2	41	45,3	50,6	42,4	48,2	64,8	42,5
Sirdaryo	26,9	27,4	26,2	32,6	37	40,3	46,5	49,6	51,4	34,5	37,8	39,3	30,6	31,7	40,9	36,8
Toshkent	21,5	28,9	30,8	26,2	29,4	30,8	34	30	28,9	22,1	22,3	17,2	20,9	24,4	29,8	26,5
Farg'ona	22,5	24,4	28,2	32,5	35,3	42,9	45,4	39,7	39,4	38,6	46	45,8	44	48,9	54,5	39,2
Xorazm	38,8	39,6	41	44,3	35,8	38,9	47,7	42,9	37,1	30,2	30,9	21,8	16	16,3	21	33,5
O'rtacha	29,8	31,3	32,3	35,7	39,1	42,2	46,4	44,2	42,6	33,0	36,2	34,2	30,7	31,1	38,0	36,5

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2010-2024 yillarda asosiy hududlarda KO‘Bda sanoatning ulushi 40 foizdan ortiq hududlarga Namangan (54,7), Toshkent shahri (50,8), Jizzich (50,0), Samarqand (49,1), Surxondaryo (42,5) foizni tashkil qilgan. Qolgan hududlar esa 40 foizdan kamligini ko‘rsatmoqda (1-jadval).

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda KO‘B uchun qulay sharoitlar yaratish, ularning faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan:

- 2024 yil yakunlariga ko‘ra, umumiy sanoat mahsulotining 28,5%i KO‘B sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarilgan;
- KO‘B sub’ektlari tomonidan yaratilgan ish o‘rinlari soni 2,4 milliondan oshdi;
- Sanoat tarmog‘ida faoliyat yuritayotgan KO‘B korxonalarini soni 35 mingtadan ziyodni tashkil etmoqda.

Tahlillarga asosan quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

- KO‘B sub’ektlari sanoat tarmog‘ida faol rivojlanmoqda, ammo ularning salohiyati to‘liq ishga solinmagan;
- Texnologik jihatdan modernizatsiya va raqobatbardoshlikni oshirish muhim ahamiyatga ega;
- Davlat tomonidan maqsadli moliyaviy va axborot ko‘magi samaradorligini oshirish zarur.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib quyidagi takliflarni aytishimiz mumkin:

1. Sanoat sohasidagi KO‘B loyihalari uchun imtiyozli kredit dasturlarini yanada kengaytirish;
2. Hududiy industrial zonalarda KO‘B uchun maxsus infratuzilmalar yaratish;
3. Ilmiy-tadqiqot muassasalari va KO‘B o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;
4. Kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash kurslarini joriy etish.

Kichik va o‘rta biznes sub’ektlari sanoat sohasida keng imkoniyatlarga ega bo‘lib, ularni to‘g‘ri yo‘naltirish va qo‘llab-quvvatlash orqali mamlakat iqtisodiyotida yangi sur‘atlarga erishish mumkin. Statistik tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, KO‘B uchun zarur sharoitlar yaratilishi ularning samaradorligi va ta‘sir kuchini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-83-sonli Qarori. Toshkent sh., 2022 yil 21 fevral // <https://lex.uz/docs/5870397>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. Toshkent sh., 2022 yil 28 yanvar//<https://lex.uz/docs/5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o‘rni va ulushini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-292-son Qarori. Toshkent sh., 2023 yil 4 sentyabr//<https://lex.uz/docs/6591947>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-193-son Farmoni. Toshkent sh., 2023 yil 10 noyabr//<https://lex.uz/docs/6658633>

5. [Khamdamov, S. J. R., Usmanov, A. S., Sayfullayev, S. N., Xamitova, M. S., & Adkhamjonov, S. B. \(2024\). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS \(Vol. 33, pp. 107-112\). Emerald Publishing Limited.](#)
6. SN Sayfullaev. Pandemiya sharoitida oilaviy tadbirkorlikni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni statistik o‘rganish. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.
7. SS Nosirovich, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikga kiritilgan investisiyalarni statistik baholash. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
8. Sayfullayev S.N. Statistical analysis of the status and development of small entrepreneurship in Uzbekistan //SAARJ Journal on Banking & Insurance Research. – 2020. – T. 9. – №. 4. – S. 91-96. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
9. Sayfullaev, S. (2023). Statisticheskaya otsenka i prognozirovaniye predprinimatelskoy aktivnosti na territoriyax respubliki Uzbekistan. Mejdunarodnyy byulleten prikladnoy nauki i texnologiy, 3(5), 237–244. Polucheno s <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1369>.
10. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi sayti.